

Este mini guia está licenciado sob a licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0).

Como citar: SOUTO, Raquel Dezidério (ed.). Mapeamento participativo com Jamboard, OpenStreetMap e QGIS. ed. 2. Rio de Janeiro: UFF, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10702559.

MINI GUIA

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO COM JAMBOARD, OPENSTREETMAP E QGIS

Dra. Raquel Dezidério Souto

Observatório do Mapeamento Participativo

<http://ivides.org/observatorio-do-mapeamento-participativo>

1 - APRESENTAÇÃO

Neste mini guia, ensinamos a mapear colaborativamente alguns pontos de interesse (em inglês, *point of interest*, POI), com auxílio dos programas Jamboard®, OpenStreetMap® e QGIS®, tendo a Região Amazônica como área de estudo, seguindo o tema "Amazônia no mapa", da V Olimpíada Brasileira de Cartografia - Obrac 2023.

Este documento foi elaborado como parte do material de apoio para as equipes que participam da Obrac 2023, mas pode ser utilizado por qualquer grupo de pessoas que tenha interesse em realizar mapeamentos participativos. A ideia é que o grupo mapeie em conjunto, pontos que tenham relevância para a temática em questão no Jamboard e depois transfira estes pontos para uma base cartográfica, com auxílio do QGIS. Neste mini guia, utilizamos o OpenStreetMap como mapa base.

No caso do mapeamento da Região Amazônica, promovido pela Obrac 2023, esta etapa consiste no mapeamento de **pontos** representativos das **potencialidades** da região pelas equipes participantes, tais como os pontos que indicam a geolocalização de aspectos culturais (geolocalização de monumentos, igrejas, colônias de pescadores tradicionais, locais de cerimônias indígenas etc), aspectos econômicos (localização de recursos minerais, locais de pesca etc) ou qualquer outro, que a equipe considere importante. Para as demais pessoas que farão uso deste mini guia, salientamos que o mesmo serve para mapeamento de quaisquer outros aspectos de interesse, cuja localização possa ser identificada e representada no mapa.

2 - PREPARANDO A IMAGEM DE FUNDO PARA MAPEAR COM O JAMBOARD

Para usar o Jamboard no mapeamento participativo, será necessário incluir uma imagem de fundo, que seja um recorte bem menor do mapa da região de interesse da Obrac 2023 (Amazônia)¹.

Na subseção a seguir, foi incluído um passo-a-passo para realizar esta tarefa, com auxílio do catálogo de imagens da Divisão de Processamento de Imagens - DPI/INPE, mas os grupos podem optar por realizar essa atividade com outros recursos, desde que tenham uma imagem de fundo, de coordenadas conhecidas, que possa ajudar na transferência dos pontos para uma camada no QGIS.

2.1 - Obtendo imagens na plataforma web do *Catálogo de imagens da DPI/INPE*

Entre no endereço <http://www2.dgi.inpe.br/catalogo/explore> e utilize a lupa (1) para buscar uma localidade ou cidade específica. O próprio sistema já desenha um retângulo envolvente tracejado branco (2). No exemplo, o termo pesquisado foi "Altamira".

Na figura acima, foi usada a camada OSM Topo (*Tile*² do OpenTopoMap, utilizada no OpenStreetMap, como uma das possíveis imagens de base).

O mapa base pode ser trocado no controle de camadas (3), sendo apresentado a seguir, o resultado para esta mesma área, porém, escolhendo OSM no controle (esta camada mostra somente a disposição dos vetores de feições do OSM - pontos, linhas e polígonos; renderizados em uma imagem).

No entanto, esta área está muito extensa e vamos então, aproximar mais, para visualizar mais feições no mapa e reduzir esta área.

1 Para o caso da Obrac 2023, este recorte deve ser realizado em áreas próximas a estradas, para permitir a elaboração do mapa final da competição, ao final da segunda fase da Etapa II (prática).

<http://olimpiadadecartografia.uff.br/obrac-2023/>

2 *Tile* é um estilo de apresentação do mapa; neste exemplo, o OSM Topo representa o relevo.

No controle + do zoom, aproximamos o centro do mapa da sede da cidade de Altamira (utilizada neste exemplo).

Observe que aparecem outras feições de interesse, como a delimitação de reservas extrativistas, florestas nacionais e terras indígenas.

Utilize o controle de "desenhar um retângulo" (1) para delimitar uma área menor, que será a área geográfica de interesse para seu projeto:

Perceba que o sistema desenha um tracejado branco (2) na área delimitada, este é o seu **retângulo envolvente!**

Atenção ao passo seguinte, que é muito importante!

Para **anotar e guardar as coordenadas do seu retângulo envolvente**, clique no controle do catálogo (1) e **anote as coordenadas N, S, L e W, em graus decimais (2)**, pois elas serão utilizadas na transposição dos dados (pontos) para a base cartográfica no QGIS.

Atenção! deixe aberto o seu catálogo de imagens, como está, que o mesmo será utilizado na etapa de inserção dos pontos mapeados.

Abaixo, apenas um exemplo de retângulo envolvente:

Abaixo, o exemplo de recorte de uma área de coordenadas definidas por³:

N: -1,537901237431487 ; S: -3,8368507968582337 ; L: -51,37207031250001 ; O: -53,887939453125

3 Em inglês, o retângulo envolvente é denominado *Bounding Box* (BBOX), que é uma informação útil em alguns sistemas e aplicações que utilizam dados geoespaciais. Nessa via, ver: <http://bboxfinder.com>.

2.2 - Mapeando participativamente com o Jamboard

Realizando o *login* no Jamboard, a tela inicial não tem uma imagem de fundo, podendo ser incluída uma imagem para compor o projeto. No exemplo abaixo, foi inserida a imagem do recorte realizado no catálogo de imagens da DPI/INPE. Anotadas as coordenadas, as mesmas são acrescentadas ao projeto de mapa, antes de iniciar o mapeamento, assim como são incluídas as demais informações necessárias para definir os detalhes cartográficos do mapa: título, legenda, escala, Norte (Rosa dos Ventos), sistema de referência geodésico, projeção cartográfica (quando projetado)⁴, data, autoria etc:

Na tela a seguir, é apresentado o mapa com alguns pontos plotados e seus rótulos associados. É importante que os rótulos contenham as informações do ponto (título e outros dados) e as coordenadas de sua geolocalização. É importante escolher ícones adequados aos temas e ao mapa, como aqueles cujas cores se destaquem do fundo, a fim de melhorar a sua visualização, melhorar a comunicação cartográfica do mapa. Se a equipe estiver mapeando uma área (como as áreas de florestas nacionais ou terras indígenas), deve ser incluído um ponto no centro aproximado da área, com as coordenadas tomadas na imagem visitada (posicionando o mouse na imagem no *Catálogo de imagens da DPI/INPE* (<http://www2.dgi.inpe.br/catalogo/explore>) e realizando a leitura na barra inferior, lado esquerdo).

4 O sistema de referência geodésico do OpenStreetMap é o *World Geodetic System* (WGS-84, SRID: 4326).

Para ver este mapa na Internet, visite:

<https://jamboard.google.com/d/1zuMvC9hFgkAvnkD1ql5dtQeylXeKE42VsNintKWDrPM/>

2.3 - Salvando o mapa e registrando as informações

Ao terminar o mapeamento, o *link* do mapa no Jamboard pode ser compartilhado (botão compartilhar), mas também é possível salvar o mapa no formato *Portable Document Format* (PDF) ou como uma imagem (.png), bastando acessar o menu nos três pontos no topo da tela.

Tendo salvo o mapa, será necessário passar os pontos mapeados no Jamboard para a base cartográfica (no QGIS) e salvar a camada como GeoJSON (.geojson), que é uma variante do formato JSON, que permite trabalhar com dados geoespaciais.

Além disso, é importante incluir as seguintes informações no relatório da pesquisa:

- Coordenadas do retângulo envolvente (BBOX) utilizado (as coordenadas em graus decimais, conforme descrito neste mini guia);
- A fonte do mapa base (*base map*) ou imagem de fundo (para o caso das imagens de satélite) utilizada no mapeamento e a data de obtenção;
- A fonte e a data de obtenção dos dados mapeados como pontos (além do registro de suas coordenadas no mapa); e
- O sistema de referência geodésico e o sistema de projeção cartográfica utilizados.

3 - PASSANDO OS PONTOS PARA A BASE CARTOGRÁFICA E GERANDO O GEOJSON

Nesta etapa, será utilizado o sistema QGIS, mas pode ser utilizado qualquer sistema de informação geográfica (SIG) que tenha suporte a serviço de mapa pela Internet (*web map service*, WMS) e que exporte a camada de pontos em formato GeoJSON (.geojson).

Este procedimento permite que os dados, que antes estavam plotados em uma mapa estático (mapa no Jamboard), possam ser transportados para uma base cartográfica e disponibilizados de muitas maneiras, inclusive em mapas dinâmicos, e com formato próprio para dados geoespaciais na *web*.

Para o caso da metodologia apresentada neste mini guia, a base cartográfica utilizada é o OpenStreetMap, maior base cartográfica colaborativa da atualidade; e o SIG QGIS, pela sua popularidade e facilidade de acesso, já que é gratuito e de código-fonte aberto.

3.1 - Criando o projeto no QGIS e incluindo o fundo do OpenStreetMap

A base cartográfica OpenStreetMap é mantida on-line, em <https://osm.org>, e inclui dados vetoriais (pontos, linhas e polígonos), que são contribuídos por mapeadores colaboradores de todo o mundo. Esta base está disponível via serviço WMS, nos principais SIGs. Ao acessar este serviço, o mapa base escolhido⁵ é incluído no SIG e pode ser utilizado como referência para o mapeamento de pontos e outras formas geométricas.

Entretanto, deve ser verificado se as informações cartográficas do projeto no QGIS são as mesmas do mapa base adotado (OSM). Como mencionado anteriormente, o OSM opera com o sistema de referência geodésico WGS-84. Assim, ao criar o projeto no QGIS, é necessário que o SRID do projeto seja o 4326 (referente ao WGS-84), sendo possível verificar nas propriedades do projeto.

Para acessar o WMS do OSM, é necessário instalar o complemento (*plugin*) QuickMapServices, que está disponível no instalador do QGIS (menu Complementos -> Gerenciar e instalar complementos). Ao terminar de instalar, reinicie o QGIS.

Clicando no menu
Web ->
QuickMapServices ->
OSM ->
OSM Standard,
é adicionada
a imagem
do mapa base
do OpenStreetMap.

⁵ No caso deste procedimento, o mapa base é o OpenStreetMap, mas há outras fontes via WMS.

3.2 - Criando uma camada e incluindo os pontos no projeto do QGIS

Definidos projeto e mapa base no QGIS, passa-se à inclusão dos pontos que foram mapeados anteriormente no Jamboard.

Com base nas coordenadas utilizadas para definir o retângulo envolvente (BBOX) na etapa anterior, aproxime o mapa base (OSM) até que consiga uma imagem próxima à imagem utilizada no mapeamento com o Jamboard.

No exemplo deste mini guia, o BBOX foi:

N: -1,537901237431487 ; S: -3,8368507968582337 ; L: -51,37207031250001 ; O: -53,887939453125

Ao acertar o zoom da imagem, basta criar uma camada vetorial nova, para começar a incluir os pontos. Para criar a camada vetorial, seguir o caminho: menu Camada -> Criar nova camada -> Nova camada de rascunho temporária. Então, abre uma janela onde podem ser incluídas as definições para a camada:

- Nome da camada;
- Tipo de geometria (no caso da Obrac 2023, são pontos);
- Sistema de referência geodésico (no caso da Obrac 2023, é o EPSG 4326 - WGS-84);
- Adicionar os campos de atributos, como nome, descrição, data, latitude, longitude etc, sendo muito importante incluir um campo de identificação dos registros, campo "id", por exemplo, de tipo inteiro e um campo descritivo da categoria de aspectos (item da legenda), no exemplo deste mini guia (p. 6), "Reserva Extrativista" ou "Floresta Nacional" são valores possíveis para categorias; Isto permitirá futuras classificações e atribuição de ícones com cores diferentes, de acordo com a categoria;

Para incluir os pontos na camada vetorial de rascunho recém criada, acessar o menu Editar -> Adicionar ponto. O cursor muda para uma outra forma (mira). Posicione o cursor no ponto desejado (as coordenadas aparecem na barra inferior do QGIS) e dê um clique único com o mouse. Abre um formulário com os campos de atributos a serem preenchidos para a feição (ver figura abaixo). Adicione todos os pontos que foram mapeados na etapa anterior (Jamboard) e inclua os seus atributos com atenção.

Após adicionar todos os pontos, saia do modo edição da camada (clicando no lápis) e aparecerá uma janela para que salve os pontos na camada. **Atenção:** este procedimento ainda não salvou a camada vetorial como um todo, apenas as alterações na tabela de atributos.

Para salvar a camada vetorial com os pontos incluídos, primeiramente, renomeie a camada para um nome apropriado, pois ela está com um nome genérico. Em seguida, clicar com o botão direito no nome da camada e escolher "Tornar permanente". Indique em que diretório o arquivo será salvo e o formato como GeoJSON. O arquivo exportado terá a extensão .geojson.

Pronto! Agora, o arquivo .geojson com os pontos mapeados está salvo no computador e pode ser utilizado em aplicações de web mapping ou em mapas estáticos, desde que o programa utilizado aceite o formato GeoJSON (.geojson).